

International Conference on Linguistics, Literature And Translation

International Conference on Linguistics, Literature And Translation - double-blind peer-reviewed, monthly, open-access proceeding published to get excellence on Research and Development. It publishes high-quality articles across the breadth of linguistics, literature and translation research. With its uniquely broad coverage, all articles are free to access across the globe, allowing authors to share their research and maximise its impact. The boletin on Linguistics, Literature And Translation is led by expert international editorial board members who take an objective approach to peer review, ensuring each research paper is reviewed and evaluated on its own scholarly merits and research integrity. Joining your work in the International Conference of Linguistics, Literature, and Translation means you will receive prompt and reliable publishing and a global platform for your research to reach its full potential.

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TA’LIM-TARBIYAGA OID MILLIY - MA’NAVIY QADRIYATLARIMIZNING AHAMIYATI

GANIYEV JAHONGIR HAKIMJANOVICH

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti t.f.n., dots.

ANNOTATSIYA

XXI asrda globallashuv jarayonlarining kuchayishi oqibatida dunyoda keskin ijtimoiy – siyosiy o‘zgarishlar yuz berib, ma’lumotlar almashinuvi, taraqqiyot rivoji kun sayin o‘sib bormoqda. Mazkur o‘zgarishlar yuz berayotgan vaqtda milliy-ma’naviy qadriyatlarning ta’lim-tarbiyadagi o‘rniga bo‘lgan e’tibor muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu o‘rinda sharqda azaldan ta’lim – tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarga e’tibor doimo katta bo‘lganligini hisobga olishimiz darkor.

KALIT SO‘ZLARI

kaspiy, geologik, tarix, turkiston

XXI asrda globallashuv jarayonlarining kuchayishi oqibatida dunyoda keskin ijtimoiy – siyosiy o‘zgarishlar yuz berib, ma’lumotlar almashinuvi, taraqqiyot rivoji kun sayin o‘sib bormoqda. Mazkur o‘zgarishlar yuz berayotgan vaqtda milliy-ma’naviy qadriyatlarning ta’lim-tarbiyadagi o‘rniga bo‘lgan e’tibor muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu o‘rinda sharqda azaldan ta’lim – tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarga e’tibor doimo katta bo‘lganligini hisobga olishimiz darkor.

Bugungi yosh avlod haqli ravishda buyuk bobokalonlarimiz Mahmud Qoshg‘ariy, Burhoniddin Rabg‘uziy, al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg‘oniy, Hakim at-Termiziy, imom Buxoriy, Mir Alisher Navoiy, Mirzo Ulug‘bek, Zahiriddin Bobur kabi tabarruk nomlarni faxr bilan tilga oladilar. Ularning insoniyat ilmu fani, ahloqiy tarbiyasiga qo‘shgan hissalarini behodir.

Shu o‘rinda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ta’lim va tarbiyaning ahamiyati haqida gapirgan quyidagi fikrlari diqqatga sazovordir: “Bolalarimizni birovlarining qo‘liga berib qo‘ymasdan, ularni o‘zimiz tarbiyalashimiz lozim. Buning uchun yoshlarimiz bilan ko‘proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechish uchun amaliy ko‘mak berishimiz kerak. Bu borada uyushmagan yoshlar bilan ishlashga alohida e’tibor qaratishimiz zarur. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy

an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz. Farzandlarimiz, ayniqsa, qiz bolalarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni, xorijiy tillarni egallashlari, har tomonlama sog'lom va barkamol bo'lib, hayotdan munosib o'rin topishlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz"[1].

Ta'lim-tarbiyaning **milliy ma'naviy negizlari** to'g'risida gapirganda ma'naviy-axloqiy tarbiya uning asosiy tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlab o'tish lozim. Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar bu jamiyatda ma'lum ijtimoiy-axloqiy talablarga mos axloqiy xislatlarni shakllantirish maqsadida o'quvchilar ongi, hissiyotlari hamda xulqiga muvofiq va tizimli ta'sir etishdir.

Ma'naviy tarbiya vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Yoshlarda ma'naviy-axloqiy ongni shakllantirish.
2. Ularda ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ularni tarbiyalash va rivojlantirish.
3. Yoshlarda ma'naviy-axloqiy xulq-atvor ko'nikma va odatlarini tarkib toptirish.

Ta'lim-tarbiyaning milliy-ma'naviy negizlari to'g'risida gapirganda ajdodlarimiz qoldirgan merosni unutmasligimiz muhim ahamiyatga egadir. Buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniy «Turkiy guliston yohud axloq» asarida axloq «insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilmdur», - deydi. Aynan axloq, uning ijtimoiy ahamiyati haqida ma'lumot beruvchi mazkur manbada alloma yaxshi va yomon xulqlarga to'xtalib o'tadi. Allomaning nuqtai nazaricha, yaxshi xulqlar quyidagilardan iborat: fatonat (aql), diyonat (e'tiqod), nazofat (poklik va tozalik), g'ayrat, riyozat (savob ishlar), qanoat, shifoat, ilm, sabr, hilm (yumshoq tabiat) intizom, nafs me'yori, vijdon, vatanni suymak, haqqoniyat, nazari ibrat, iffat, hayo, idrok va zako, hifzi lison (til va adabiyot), iqtisod, viqor (g'urur), muhabbat, avf (kechirimli bo'lish). Bu xislatlar ma'naviy-axloqlilikning asosiy sifatleri sanaladi. Ular asosida Vatanga muhabbat va sadoqat, mehnatga axloqiy munosabat, o'z atrofdagilarga axloqiy yondashuv, shuningdek, har bir o'quvchining o'zi va shaxsiy xulq-atvoriga munosabatni qaror toptiriladi.

Abdulla Avloniy yomon xulqlar sirasiga quyidagilarni kiritadi: g'azab, aysh-ishrat, jaholat, safohat (umri va molini bekorchi narsalarga sarf etish), hamoqat (o'zbilarmonlik, manmanlik), atolat (dangasa, yalqov), hasosat (ta'ma, hirs), rahovat (g'ayratsizlik), anoniyat (xudbin, mutakabbir, manman), adovat (kek saqlash), namimat (chaqimchilik), g'iybat, haqorat, jibonat (qo'rqqoqlik), hasad, kizb (yolg'on), nifoq, ta'ma, zulm va boshqalar[2].

Taraqqiyparvarlardan yana biri Ibrat mehnatkash xalq boshidagi og'ir hayot, qashshoqlik, mamlakatning qoloqlikda, xalqning nodonlikda qolganligining sabablarini aniqlashga, undan qutqarish yo'llarini topishga harakat qildi. Bir necha taraqqiy etgan mamlakatlarda bo'lgan Ibrat xalqni zulmatdan, mamlakatni qoloqlikdan qutqaruvchi birdan-bir yo'l ilm-ma'rifatni egallash deb tushungan edi.

Taraqqiyparvarlarimizdan Mahmudxo'ja Behbudiy (1874-1919 yillar) yangi usul maktablarini tashkil qilish bilan birgalikda tarbiya ishlarini ham samarali tarzda rivojlantirib borgan. O'zining ta'lim-tarbiya, ma'naviyatga oid fikrlarini "Oyna" jurnalida berib borgan. Behbudiy o'z hayoti davomida 200 dan ortiq ilm-ma'rifat, ma'naviyat, tarbiya va axloq masalalariga doir maqolalar yozib, matbuotda e'lon qilgan.

Ta'lim-tarbiya va milliy ma'naviyat bilan bog'liq mamolarni Behbudiyning 1912 yili yozgan "Padarqush" asarida yaqqol kuzatishimiz mumkin. Asarda boy ziyoli o'qituvchi bilan bo'lgan suhbatda quyidagi fikrni aytadi: "Mani xayolimda dunyoning sababi, izzati — boylik". Boy o'zining ham savodsizligini aytib o'g'li Toshmurodni o'qitishdan bosh tortadi. Natijada barcha narsani pul bilan o'lchashga o'rgangan Toshmurod otasini puli uchun o'ldirishgacha borib

yetadi. Asar soʻngida ziyoli insonning aytgan gaplari naqadar haqiqatga mos kelishini koʻrishimiz mumkin: “Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bewatan va bandi qilgʻon tarbiyasizlik va jaholatdur: bewatanlik, darbadarlik, asorat, faqru zarurat va xorliklar hammasi ilmsizlik va betarbiyalikning mevasi va natijasidir. Asir va zabun boʻlganlar beilmlikdan. Modomiki, bizlar tarbiyasiz va bolalarimizni oʻqutmaymiz, bul tarifa yomon hodisalar va badbaxtliklar oramizda doimo hukm-farmo boʻlsa kerak. Bu ishlarni yuq boʻlmogʻiga oʻqumoq va oʻqutmoqdan boshqa iloj yoʻqdur[3].

Taʼlim-tarbiyani rivojlantirish, uning milliy maʼnaviy va umumbashariy negizlarini birgalikda olib borish oʻsha davrda ham muhim ahamiyat kasb etganligini kuzatishimiz mumkin. Biroq, yuzaga kelgan sovet tuzumi davrida taʼlim tizimida kommunistik mafkuraning hukmronlik qilishi, oʻzligimizga hos boʻlmagan asoslarni sunʼiy singdirishga urinishlar amalga oshirildi.

Mustaqillikdan soʻng yangi jamiyat taffakkurini shakllantirish muhim vazifa darajasiga koʻtarildi “... taʼlim sohasini tubdan isloh qilish, uni oʻtmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan toʻla xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak maʼnaviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratish” asosiy maqsad qilib olindi[4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish joizki Oʻzbekistonda taʼlim-tarbiyaning milliy maʼnaviy negizlari globallashuv davrida oʻziga hos ikki hil vazifani bajarmoqda.

Birinchidan, taʼlim-tarbiyaning milliy maʼnaviy negizlari globallashuv va “ommaviy madaniyat”ning zararli taʼsirlaridan yoshlarimizni saqlab turuvchi, ularni maʼnaviy qadriyatlarimiz negizida tarbiyalovchi oʻziga hos bir asos boʻlib hizmat qilmoqda.

Ikkinchidan, milliy-maʼnaviy qadriyatlarimiz umumbashariy qadriyatlarni oʻziga qabul qilib, taʼlim-tarbiyaning samaradorligini oshishiga, rivojlanishga taʼsir koʻrsatmoqda.

Adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyevning Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bagʻishlangan marosimdagi maʼruzasi // Gazeta.uz. 7 dekabr 2016.
2. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1992.
3. Behbudiy M. Padarkush. – B. 40, 49. Ziyo.uz
4. Oʻzbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. 1997 yil 29 avgust // Lex. Uz